

Control con caja de estados en robot de cinco grados de libertad para ingeniería inversa.

F. Flores Salazar^{*1}, J. Carro Suárez¹, I. Flores Nava¹ y R. Hernández Hernández¹
¹Universidad Politécnica de Tlaxcala, Av. Politécnica No. 1, San Pedro Xalcaltzinco, CP 90180
Tepeyanco, Tlax.
*fabiola.flores@uptlax.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

En este artículo se describe la implementación de una caja de estados en la etapa de control de un manipulador con cinco grados de libertad, que tiene como objetivo realizar ingeniería inversa. Con este diseño se pretende hacer la captura del muestreo para la nube de puntos de una pieza con menor pérdida de información, generando una trayectoria de captura a partir de la una primera fotografía que determine la figura predominante de la pieza. Para ello se utilizaron el software: Solidworks, con el cual se diseñó el manipulador y la etapa de control; caja de estados, se realizó en el software de LabView, ambas partes en etapa de simulación. De manera complementaria se realizó el análisis de la cinemática y la dinámica del robot y con ello poder establecer la mejor trayectoria para la discretización de la pieza.

Palabras clave: Trayectoria, modelo dinámico, interfaz

Abstract

This article describes the implementation of a box in the control stage of a manipulator with five degrees of freedom, which is intended to reverse engineer. With this design it is intended to capture the sampling for the point cloud of a piece with less loss of information, generating a capture path from the first photograph that determines the predominant figure of the piece. For this, the software was used: SolidWorks, with which the manipulator and the control stage were designed; state box, was carried out in LabVIEW software, both parts in simulation stage. In a complementary way, the analysis of the kinematics and dynamics of the robot was carried out and with it, the best trajectory for the discretization of the piece could be established.

Key words: Trajectory, dynamic model, interface.

Introducción

La ingeniería inversa ha tomado mayor fuerza provocando el desarrollo y mejora de sistemas de escaneo y reconstrucción de sólidos, mediante la combinación de diversos tipos de escáneres junto con sistemas mecánicos que apoyen el proceso; haciéndolo más sencillo y rápido [1] La utilización de brazos mecánicos con o sin actuadores, bases rotativas y el proceso de reconocimiento de objetos que se transportan por bandas, son algunos ejemplos de estas mejoras. La reconstrucción de objetos en computadora es de gran impacto para empresas e investigaciones, ya que dicho proceso impulsa el mejoramiento de la producción de productos o en la detección de fallas en el diseño [2] sin necesidad de pérdidas de series o de piezas para realizar pruebas.

En los últimos años se ha incrementado la implementación de la ingeniería inversa en los procesos de investigación e industriales generando la necesidad de estar en mejora continua, por lo que se

han enfocado en el elemento de captura de la digitalización de la nube de puntos [3] (Chang & Chen, 2011), específicamente en la cámara de captura o implementando un Kinect, que optimice la resolución de la imagen; además buscando economizar dichos elementos; sin embargo, se ha dejado que dicha captura dependa principalmente de la habilidad del investigador ya que la automatización; aunque existente, es de costos muy elevados. Por lo que se propone diseñar un brazo robot que tenga como elemento terminal más económico para la digitalización de piezas; además de un sistema de control capaz de definir la trayectoria óptima para la menor pérdida de información en la captura de la nube puntos en trayectoria constante, considerando la captura de una imagen que determine la figura predominante de la pieza, definiéndola como: circular, cuadrada o triangular, y con ella definir la trayectoria a seguir.

Metodología

Para iniciar el proceso de comunicación entre ambos software fue necesario tener un ensamble de piezas en SolidWorks previamente hecho y guardado en el mismo equipo en el que se planea realizar la comunicación. Una vez teniendo estos aspectos listos, se procede a programar el control en el software de programación gráfica LabVIEW. Dichos software favorecen al hecho de no tener que realizar pruebas de control o movimiento con el prototipo real, sino que se busca la facilidad y seguridad de hacerlo en un entorno de simulación; mencionando también que el mismo software de programación del control de movimiento en simulación (LabVIEW) se utiliza también para el control del prototipo real del brazo.

Para realizar el análisis completo se requiere desarrollar la cinemática y la dinámica del robot y con ello establecer las trayectorias idóneas para el escaneo de piezas establecidas en la máquina de estados diseñada para el prototipo. Se decidió por un brazo robótico de 5GDL, ya que este tipo de brazo se adecúa de mejor manera a las necesidades de movimientos que se necesitan para realizar el proceso de escaneo; además de sentar las bases del análisis y más adelante establecer el estudio a 6 GDL [4], que considera tener un mayor alcance y un área de trabajo mayor para piezas de mayor volumen. La cinemática y dinámica del robot se realizarán previamente al desarrollo del entorno de simulación del prototipo, con la conexión de software SolidWorks; simulación del prototipo físico, y LabVIEW; diseño del control, para sustento y fundamento teórico de la trayectoria del sistema, a través del método cuantitativo.

Para realizar la comunicación entre ambos software es necesario tener los respectivos módulos instalados. En el caso de SolidWorks es necesario contar con la versión "PREMIUM" para poder contar con el complemento llamado "SolidWorks SOFTMOTION", el cual permite, tanto realizar el análisis de movimiento en un ensamble como permitir que este mismo pueda ser manejado mediante otro software, en este caso se utilizará LabVIEW. Es necesario activar el complemento "SolidWorks SOFTMOTION" dentro del mismo software.

En el software LabVIEW se requiere cumplir varios aspectos para que se realice la comunicación de software y sea exitoso el control del ensamble de SolidWorks. El software LabVIEW requiere, para comunicarse con el ensamble a mover en SolidWorks, tener instalado el módulo NI SoftMotion, el cual agrega, a la librería de bloques utilizables en la programación dentro del VI, los comandos necesarios para relacionar un movimiento a un motor específico en el ensamble seleccionado, ya sea para un movimiento lineal, circular o un espacio coordinado.

En este proyecto se manejó también un módulo de visión de LabVIEW, para la identificación del objeto a escanear por el brazo robótico, para lo cual se utilizarán los módulos: NI IMAQ. Y NI VISION module. La captura de la imagen se realiza mediante una cámara web, y luego esta misma imagen es procesada dentro del módulo de visión de LabVIEW para poder conocer su forma y poder definir los movimientos que realizará el ensamble. Siguiendo con la parte de programación de rutinas de movimiento en LabVIEW, primero se debe conocer el bloque de comando necesario, exclusivo del módulo NI SoftMotion, para realizar el envío de datos de posición a un actuador del ensamble, el cual es Bloque Straight-Line Move, este bloque permite el intercambio de información de LabVIEW y SolidWorks, ya que este recibe directamente los datos de los actuadores previamente cargados en el proyecto del software; puede recibir información tanto de un actuador simple como de un espacio coordinado. Se ponen tantos bloques como movimientos de requieran., cabe resaltar que en este proyecto solamente se utilizó la función de control de posición, ya que se puede dar la indicación mediante un controlador numérico para un solo actuador del ensamble, o con una matriz de datos si es un espacio coordinado.

Para las secuencias de movimiento se decidió utilizar una Máquina de Estados, la cual es una configuración utilizada para el planteamiento de procesos repetitivos, pero en los cuales las variables deciden la secuencia de las actividades declaradas dentro de cada uno de los casos, pudiendo así ir desde el primer estado/caso al último, sin tener que pasar por los que se encuentran en el medio. Teniendo estas características en cuenta, la versatilidad de este tipo de sistema es muy conveniente para el desarrollo de este proyecto, ya que permite la realización de diferentes secuencias de movimiento sin importar en qué estado/caso se programó un cierto movimiento e ir a cualquier caso declarado dentro de la “Máquina”.

Dentro de cada uno de los casos de la Máquina de Estados se programó un movimiento del ensamble; es decir, todas las posiciones que el ensamble necesita para poder realizar una trayectoria, de acuerdo a como es necesario el movimiento y alcanzar cada una de las dimensiones del objeto que detecte la cámara. Esta selección se realizará mediante la comparación del valor arrojado de las medidas que detecte la cámara y un rango de medidas que se establecerán de acuerdo a las actividades definidas del ensamble.

Se tiene que declarar un caso de “Inicio” en la Máquina de Estados, definiéndolo como la posición HOME del brazo robótico, asimismo, al final de cada una de las rutinas programadas siempre se regrese al estado HOME, permitiendo así al brazo volver a dicha posición. Se debe tomar en cuenta que cada que se realiza un movimiento del ensamble mediante un bloque “Straight-Line Move”, este mismo queda en estado “Ejecutado” lo cual no permite que el ensamble repita esa posición.

Para esto se debe crear una estructura “While”, junto con el control de paro, con una estructura “Case” dentro. Esto para poder crear una ejecución constante de los estados que se van a declarar en la estructura “Case”. Además de colocar una constante de enumeración conectada al controlador de casos de la estructura “Case”. Una vez teniendo lista la máquina con los estados deseados, es posible programar la forma en la que se van a comportar y relacionar los casos. Esto con la ayuda de un “Selector” con el cual, mediante una señal booleana, se puede seleccionar el caso al cual se va a dirigir el programa dependiendo si la señal es “True” o “False”, como se muestra en la siguiente figura.

Figura 1. Modelo básico de una máquina de estados

En la figura 1 se muestra el modo de conexión del primer caso de una máquina con 3 estados. Es necesario declarar la ruta que va a continuar en cada caso, de lo contrario el software LabVIEW no permitirá la ejecución del programa. Cada una de las constantes numéricas dentro de cada uno de los casos son copias directas de la primera constante que se colocó dentro del programa.

Máquina de estados de rutinas del robot

Una vez creada la máquina de estados, con todos los casos necesarios, se incorporaron los bloques de movimiento del módulo de conexión de LabVIEW con SolidWorks. Estos bloques de movimiento se deben colocar dentro de cada uno de los casos en los que se desea que el robot tenga movimiento. Para una mayor comodidad al editar los movimientos de cada uno de los grados de libertad del robot se optó por un archivo externo al software de control de movimiento del ensamble, como se muestra en la figura 2. Ya que el modelo robótico cuenta con 3 grados de libertad es necesario que, en el archivo, separe cada valor para que el software LabVIEW pueda crear de forma correcta el "Array" de datos que va a ingresar al espacio coordinado de movimiento del ensamble.

Archivo	Edición	Formato	Ver	Ayuda
0	0	0	0	0
20	30	20	20	20
20	20	20	20	20

Figura 2. Ejemplo de valores para 3 posiciones.

Figura 3. Ensamble robótico en posición casa.

Las primeras coordenadas hacen referencia a la posición inicial de robot, a la que se le llamará posición casa. Esta posición es la base en la que el robot estará cuando ninguna rutina se esté ejecutando, y es definida moviendo directamente el ensamble del brazo desde el software de diseño SolidWorks (Figura 3), esto mismo facilita el acomodo del brazo en la posición inicial que se desee para cada situación.

Una vez definido el número de posiciones en la que el ensamble va a poder moverse, se definen estos valores dentro de la “matriz” de datos creada en el archivo de texto; en este caso se utilizarán 3 posiciones para demostrar el control de una rutina mediante la máquina de estados creada previamente en el software LabVIEW.

En la figura 4 se muestran los componentes utilizados para el diseño y programación del control de movimiento del robot, en el cual se observa la forma en la que la rutina es activada mediante una señal booleana (Inicio) proporcionada por un botón virtual dentro del mismo software. Se colocó un botón virtual ya que, al simular el sistema de reconocimiento de formas junto con el control de movimiento del ensamble robótico en SolidWorks, consume demasiados recursos de la computadora y frena el desarrollo y velocidad de las pruebas de funcionamiento cuando únicamente se comprueba que los movimientos se realicen de forma correcta.

Figura 4. Pantalla de programación del control de movimiento del robot.

La coordenada en el caso “default” no necesita tener reset para poder realizarse nuevamente dentro de una sola ejecución del programa, por lo que no es necesario colocar indicador alguno en la salida “done” o “active” de este bloque. Se deben crear tantas configuraciones de reseteo como bloques de movimiento se estén utilizando (Figura 5, dos condiciones de reseteo en indicadores booleanos).

Figura 5. Pantalla frontal del programa de control de movimiento del ensamble para 1 rutina.

Resultados de la Simulación

Se logró diseñar un sistema para realizar 3 rutinas diferentes de acuerdo a la forma de la pieza que se desea escanear (paralelepípedo, esfera u objeto plano), por lo que se diseñan tres rutinas de movimientos diferentes para cada uno de estos casos, colocando una condición “OR” en el control

de inicio de cada una estas rutinas para poder realizar el reset con un botón virtual sin la necesidad de que se tenga que colocar nuevamente la figura frente a la cámara de reconocimiento de forma.

Ya que las formas son “constantes” (no todas las piezas son exactamente iguales, aunque tengan la misma forma), los valores de movimiento del ensamble se mantienen iguales para todos los casos que entren dentro de un mismo grupo. Por lo que, al colocar la pieza, el sistema la reconoce y selecciona una de las rutinas programadas para poder escanear dicha pieza, una vez terminada la rutina (sea cual sea la que se haya realizado) se debe presionar el botón de reset de dicha rutina para que el ensamble pueda realizar los movimientos nuevamente y presionar el botón “HOME” para que el sistema regrese a posición de casa. En caso de que la rutina siguiente sea diferente a la primera que se realizó, no es necesario reiniciar los bloques de la primera rutina. La figura 6, muestra la pantalla en la cual se encuentra la opción de configurar la detección de diferentes formas, patrones, colores, sombras, etc. Siendo la detección de formas la que se utiliza en este proyecto, en la figura 7, se puede ver el ciclo generado por la captura continua de imágenes.

Figura 6. Pantalla inicial de Vision Assistant Figura 7. Programa de captura continua de imágenes.

En las figuras 8 y 9, se muestra un ejemplo en el cual se puede agregar la imagen captada por última vez al bloque “Vision Assistant”. Una vez realizado esta configuración se puede iniciar a configurar la detección de formas, como se muestra en la figura 10

Figura 8. Reconocimiento de rombo.

Figura 9. Programa detección de forma.

Figura 10. Programa ejecutándose cuando la figura establecida se encuentra en pantalla.

Conclusiones y trabajo a futuro

La caja de estados resultó una buena opción para control de 5 GDL; la simulación resultó exitosa dentro de los parámetros establecidos al inicio del proyecto, considerando las limitaciones que tienen al contar solo con 5 GDL. Sin embargo, una vez logrado el control del manipulador en 5 GDL, se pretende realizar el control para un robot de 6 GDL con la finalidad de contar con un mayor alcance del dispositivo de captura de la nube de puntos al momento de realizar ingeniería inversa. La captura de la primera imagen puede determinar la figura predominante de la pieza, al pasarla a su forma matricial se puede seleccionar a través del control la trayectoria óptima para la captura de la nube de puntos y con ello determinar la orientación del manipulador que no se permite a través de la cinemática o dinámica. Por otro lado, se pretende realizar el prototipo de manera física; además de seguir probando mejoras en la etapa de control explorando la posibilidad de implementar control difuso e incluso una red neuronal que no solo determine la figura predominante, sino que se adapte a las figuras de cada cara de la pieza analizada.

Referencias

- [1] Torres, G. (2008): Ingeniería inversa: una herramienta para la iniciación al diseño. V Congreso bolivariano de Ingeniería Mecánica, Cúcuta, Colombia.
- [2] García L.A., Jiménez E, G. Luna G., Ontiveros S.R., Martínez V., Ochoa F.y Carrillo E (2008).: Clasificación de programas y modelos de la ingeniería inversa: aplicaciones a un caso de estudio. Memorias del XIV congreso anual de la SOMIM, Puebla, México.
- [3] Chang, K. & Chen C (2011): 3D shape engineering and design parameterization. *Computer-Aided Design & Applications*. 8(5), pp 681-692. 2011
- [4] Reyes Cortes, F. (2011). *Robótica Control de robots manipuladores*. 1ª ed. Alfaomega Grupo Editor.
- [5] Balachandran B .(2006) "Vibraciones", Thomson, México, 1ª Edición.
- [6] Barrientos, A., Peñin, L., Balaguer, C. and Aracil, R. (2014). *Fundamentos de robótica*. 2a ed. McGraw-Hill Interamericana de España S.L.
- [7] Bolton W. (2011) "*Ingeniería de Control*", Alfa omega, México, 2ª edición.
- [8] Cai, L., & Song, G. (1994). *Joint stick-slip friction compensation of robot manipulator by using smooth robust controllers*. Robotic Systems.

- [9] Calero R, Carta J. (1998) "Fundamentos de Mecanismos y Máquinas para Ingenieros". Editorial McGraw-Hill, 1ª Edición.
- [10] Denavit, J., & Hartenberg, R.S. (1955). A Kinematic Notation for Lower-Pair Mechanism Based on Matrices. *Journal of Applied Mechanics*. Vol. 22
- [12] Ibarra Zannatha, J. (2012). *Visión Artificial para robots*. 1st ed. EAE Editorial Academia Espanola.
- [13] LabView. (2001). User Manual National Instruments Corporation 2001. USA: National Instruments.